

MILLIY QADRIYATLARNING EKOLOGIK TARBIYA JARAYONIDAGI USTUVOR PEDAGOGIK FUNKSIYALARI

Abduhalimova E'zoza Abduqayum qizi
 Shahrisabz davlat pedagogika instituti,
 Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitish
 metodikasi (ma'naviyat asoslari) 1-kurs magistranti
 ORCID: 0009-0004-8277-1817

Email: ezozaabduhalimova2002@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19603079>

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy qadriyatlarning ekologik tarbiya jarayonidagi ustuvor pedagogik funksiyalari ilmiy-nazariy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Ekologik tahdidlar kuchayib borayotgan bugunki davrda xalqimizning tabiatga daxldor qadriyatlari, odo-axloq me'yorlari, og'zaki ijod namunalari va ma'naviy merosi ekologik tarbiyaga kuchli ta'sir ko'rsatishi yoritiladi. . Shuningdek, milliy qadriyatlar asosida shakllantirilgan ekologik ongning ta'lim jarayonidagi samaradorligi, uning yosh avlodni mas'uliyatli, ongli va barqaror rivojlanishga yo'naltirilgan shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so'zlar: milliy qadriyatlar, ekologik tarbiya, ekologik ong, ekologik madaniyat, ma'naviy meros, pedagogik funksiyalar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются приоритетные педагогические функции национальных ценностей в процессе экологического воспитания с научно-теоретической точки зрения. В условиях усиливающихся экологических угроз внимание уделяется тому, как ценности нашего народа, нормы морали и этики, образцы устного творчества и духовное наследие оказывают значительное влияние на экологическое воспитание. Также рассматривается эффективность формирования экологического сознания на основе национальных ценностей в образовательном процессе, его роль в воспитании молодого поколения как ответственной, сознательной личности, ориентированной на устойчивое развитие.

Ключевые слова: национальные ценности, экологическое воспитание, экологическое сознание, экологическая культура, духовное наследие, педагогические функции.

Annotation. This article analyzes the priority pedagogical functions of national values in the process of ecological education from a scientific and theoretical perspective. In the context of increasing ecological threats, it highlights how the values of our nation, moral and ethical norms, examples of oral creativity, and spiritual heritage strongly influence ecological education. The article also examines the effectiveness of forming ecological consciousness based on national values in the educational process and its role in nurturing the younger generation as responsible, conscious individuals oriented towards sustainable development.

Keywords: national values, ecological education, ecological consciousness, ecological culture, spiritual heritage, pedagogical functions.

Bugunki globallashuv va ekologik inqirozlar sharoitida jamiyat taraqqiyotining barqarorligini ta'minlashda ekologik tarbiyaning ahamiyati keskin oshdi. Tabiiy resurslarning kamayishi, iqlim o'zgarishi, cho'llanish kabi jarayonlar insoniyatdan atrof-muhitga mas'uliyatli munosabatni talab qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, ekologik tarbiya tizimini milliy qadriyatlarga tayangan holda shakllantirish zamonaviy pedagogikaning eng muhim vazifalaridan biridir.

Milliy qadriyatlar – bu ajdodlardan avlodlarga meros bo‘lib kelayotgan ma’naviy-axloqiy normalar, qadriyat me’yorlari, urf-odatlar, udumlar, odob-axloq qoidalari bo‘lib, ular yoshlarning dunyoqarashini shakllantiradi. Ular orasida tabiatni e’zozlash, yer-suvni muqaddas bilish, daraxt ekishni savob amali deb ko‘rish, tabiatga zarar yetkazmaslik haqidagi qarashlar ekologik tarbiyaning asosiy manbalari hisoblanadi. Shu ma’noda milliy qadriyatlar ekologik tarbiyada asosiy yo‘naltiruvchi kuch sifatida xizmat qiladi.

Ekologik tarbiya jarayonida milliy qadriyatlarning ustuvorligi shundan iboratki, ular yoshlar ongiga ekologik mas’uliyatni tabiiy, ichki ehtiyoj sifatida singdiradi. Bu qadriyatlar ilmiy bilimlar bilan uyg‘unlashganda esa ekologik madaniyatning yanada barqaror shakllanishiga zamin yaratadi. Milliy qadriyatlar ekologik tarbiya jarayonida bir necha darajada ta’sir ko‘rsatadi. Ekologik tarbiya jarayonida milliy qadriyatlarning ustuvorligi shundan iboratki, ular yoshlar ongiga ekologik mas’uliyatni tabiiy, ichki ehtiyoj sifatida singdiradi. Ushbu jarayon quyidagi ustuvor pedagogik funksiyalar orqali amalga oshadi:

1. Aksiologik (Qadriyatli) funksiya. Bu funksiya orqali o‘quvchilar ongida tabiatga oddiy resurs emas, balki oliy ma’naviy qadriyat sifatida qarash shakllanadi. Birinchi prezidentimiz ta’kidlaganidek, “Tabiatga munosabat – bu insonning o‘ziga munosabatidir” [2]. Bu yoshlarda tabiat oldidagi axloqiy mas’uliyatni uyg‘otadi.
2. Kognitiv-axborot beruvchi funksiya. Milliy merosimiz va xalq og‘zaki ijodi namunalari yoshlarga ekologik bilimlarni ta’sirchan tilda yetkazadi. Masalan, o‘zbek xalq maqollarida uchraydigan tabiatni e’zozlash g‘oyalari nafaqat pand-nasihat, balki ekologik bilimlar manbaidir [4].
3. Praksiologik (Amaliy-faoliyatli) funksiya. Bu funksiya milliy an’analar (hashar, ko‘chat ekish) va bugungi kundagi “Yashil makon” umummilliy loyihasi orqali amalga oshadi [1]. Bunda nazariy bilimlar bevosita amaliyot bilan bog‘lanadi.
4. Motivatsion-yo‘naltiruvchi funksiya. Milliy qadriyatlar yoshlarni tabiatni asrashga ichki ehtiyoj sezishga undaydi. I.A. Karimov ta’kidlaganidek, yosh avlod ongida tabiatga ehtiyotkorlikni singdirish tarbiyaning asosiy vazifasidir [2].
5. Regulyativ (Tartibga soluvchi) funksiya. Milliy qadriyatlar UNESCO tomonidan ilgari surilgan barqaror rivojlanish tamoyillari bilan uyg‘unlashgan holda [5], yoshlarning tabiatdagi xulq-atvorini tartibga soluvchi ma’naviy "filtr" vazifasini bajaradi.

Xulosa: Milliy qadriyatlar ekologik tarbiya jarayonining ustuvor pedagogik asosini tashkil etadi. Ular yosh avlod ongiga tabiat muhofazasini axloqiy, ma’naviy va shaxsiy mas’uliyat sifatida singdiradi. Xalqimizning asrlar davomida shakllangan tabiatga nisbatan hurmat-ehtiram qadriyatlari ekologik tarbiyaning tabiiy manbai bo‘lib, pedagogik jarayonni boyitadi, uni samarali va ta’sirchan qiladi. . Ekologik tarbiya milliy qadriyatlar bilan uyg‘unlashgan taqdirdagina yoshlar atrof-muhitga ongli munosabatda bo‘ladi, ekologik xavfsizlik va barqaror rivojlanish g‘oyalarini chuqur anglaydi. Bugungi ekologik tahdidlar sharoitida milliy qadriyatlarga asoslangan ekologik tarbiya nafaqat ta’lim tizimi, balki jamiyatning har bir bo‘g‘ini uchun dolzarb vazifadir. Tabiatni asrashning ma’naviy-axloqiy asoslarini kuchaytirish, yosh avlodni ekologik mas’uliyatga chorchash, milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg‘unligini ta’minlash – ekologik tarbiyaning eng muhim yo‘nalishlari bo‘lib qoladi. Shu bois pedagoglar, ota-onalar va jamiyatning barcha a’zolari ekologik qadriyatlarning targ‘iboti va amaliyotiga mas’uliyat bilan yondashishi zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-noyabrdagi "Respublikada ko'kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish, daraxtlar muhofazasini yanada samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-46-son Farmoni.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. – 176 b.
3. Hodiyev A., Jo'rayev R. Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari jamiyati, 2015. – 212 b.
4. O'zbek xalq og'zaki ijodi: Maqollar to'plami. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2010. – 320 b.
5. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. – Paris: UNESCO, 2017. – 164 p.